

УДК 633.51+575.1+581.151

ГИБРИДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНОСТИ У РАСТЕНИЙ F₁, СОРТОВ СРЕДНЕВОЛОКНИСТОГО ХЛОПЧАТНИКА В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ПОЧВЕННОГО ПИТАНИЯ

Набиев С.М.

Хамдуллаев Ш.А.

*Институт Генетики и экспериментальной
биологии растений АН РУз.*

Увеличение или стабильное сохранение уровня урожайности при заданном объеме производства хлопка-сырца и постепенном рациональном уменьшении посевных площадей под хлопчатником, требует изучения вопросов адаптации и устойчивости сортов хлопчатника к разным условиям почвенного питания.

Как известно, минеральное питание относится к числу мощных факторов воздействия на жизнедеятельность растений и их продуктивность. Для решения проблемы введения агрохимически эффективных сортов нужно обратить внимание на такие аспекты, как роль сорта в эффективном использовании элементов питания в норме и в стрессовых условиях, энергетическая и экономическая значимость сорта в связи с применением удобрений и т.д. [2].

Полевые исследования проводились на опытном участке ИГиЭБР АН РУз. Почва опытного участка - типичный серозем с низким плодородием и глубоким залеганием грунтовых вод (8,0 и более метров). По механическому составу почва - среднесуглинистая. Рельеф ровный с незначительным уклоном.

Опыт заложен на двух фонах почвенного питания: 1 - без внесения минеральных удобрений (неблагоприятный); 2 - внесение минеральных удобрений по общепринятой норме с 3-мя подкормками, годовая норма азота - 250 кг/га, фосфора - 180 кг/га и калия - 115 кг/га (оптимальный). Посев проводили по маркированному полю вручную, схема расположения растений - 60x25x1. На каждом агротехническом фоне сорта и комбинации F₁ высевали в трех повторностях. Варианты в повторениях располагали по принципу рендомизации. Каждый вариант в одном повторении был представлен 20 растениями (два ряда по 10 лунок).

Объектом исследований служили различные по скороспелости средневолокнистые сорта хлопчатника: скороспелые - Ташкент-6, АН- Чилляки-1, О-8668 (сорт Болгарской селекции), среднеспелые - Фархад, АН- Узбекистан-3, 108-Ф и их диаллельные F₁ комбинации.

Полученные данные были статистически обработаны по методу дисперсионного анализа [1]. Коэффициент доминантности рассчитывали по формуле Райта [3].

Известно, что интегральным и наиболее важным критерием устойчивости сорта или гибрида к неблагоприятным факторам среды является их семенная продуктивность, которая у хлопчатника тесно связана с хозяйственной продуктивностью.

На оптимальном фоне почвенного питания средневолокнистые сорта хлопчатника-Фархад, 108-Ф и АН-Узбекистан-3 по продуктивности растений существенно не отличались друг от друга и имели более высокие показатели, чем скороспелые сорта АН-

Чилляки-1 и О-8668. Разница по продуктивности сорта Ташкент-6 с АН-Узбекистан-3 и АН-Чилляки-1, О-8668 с АН-Чилляки-1 и Ташкент-6 оказалась несущественной (табл.1).

Таблица 1.

Продуктивность растений у сортов хлопчатника и их комбинаций F₁ в условиях оптимального почвенного питания и показатели коэффициента доминантности.

Сорты	Ташкент-6	АН-Чилляки-1	О-8668	АН-Узбекистан-3	108-Ф	Фархад
Ташкент-6	68.3	54,0 -0,3	57.9 -0,8	83,8 2,0	64,5 -1,6	100,3 3,1
АН-Чилляки-1	59.4 0,2	46.5	67.7 3,1	67,2 0,3	67,1 0,2	65,5 0,01
О-8668	53.6 -1,6	61,3 1,9	56,8	78,8 1,0	74,3 0,4	83.1 0,9
АН-Узбекистан-3	89.6 3,1	63.1 0,03	70.6 0,3	78,7	107.6 19.6	72.8 -3,3
108-Ф	69.9 -0,8	74.9 0,6	83,0 1,1	101,0 14,9	81,5	86,5 3,0
Фархад	93.7 2,2'	62,8 -0,1	82,7 0,9	76,5 -1,9	92,0 7,4	84,0

НСР₀₅=12,9г.

Примечание: в числителе - средний вес хлопка-сырца одного растения, г. в знаменателе - показатель коэффициента доминантности (hp)

На этом фоне комбинации F₁ проявили различную продуктивность в зависимости от компонентов скрещиваний, т.е. родительских пар. Наиболее высокие значения признака отмечены у рецiproкных комбинаций среднеспелых сортов АН-Узбекистан-3 и 108-Ф между собой (107,6 и 101,0 г), а также у комбинации Ташкент-6 х Фархад (100,3 г). Менее урожайными оказались рецiproкные комбинации F₁ скороспелых сортов между собой. У изученных 30 диаллельных комбинаций F₁ признак «продуктивность растений» наследовался по типу положительного сверхдоминирования - у 11 комбинаций, отрицательного сверхдоминирования - у 4 комбинаций. Полное доминирование лучшего родителя, т.е. сорта с высоким значением признака отмечено у одной комбинации, неполное доминирование лучшего родителя - у 8 комбинаций и неполное доминирование худшего родителя, т.е. сорта с низким значением признака - у 4 комбинаций. У 2-х комбинаций F₁ ни один из двух родительских сортов не доминировал и было отмечено промежуточное проявление признака. Таким образом, признак в основном, наследовался как по типу сверхдоминирования, так и неполного доминирования одного из родительских форм, причем в обоих случаях, преимущественно с положительным характером сверхдоминирования и неполного доминирования.

У изученных комбинаций F₁ не были выявлены рецiproкные различия, что указывает на генетическое контролирование признака продуктивности в условиях

оптимального почвенного питания ядерными генами. Позитивный гетерозис был отмечен у рецiproкных комбинаций F_1 - АН-Узбекистан-3 x 108-Ф-132,0%, 108-Ф x АН-Узбекистан-3-123,9% и Ташкент-6 x Фархад- 119,4%.

На неблагоприятном фоне почвенного питания, т.е. на фоне без внесения минеральных удобрений из среднеспелых сортов у Фархад была максимальная продуктивность, которая достигла 47,3 г. (табл.2). Данный сорт, имея более высокую облиственность и сравнительно мощный куст, существенно отличался от остальных сортов по продуктивности. Судя по НСР 05, сорта 108-Ф и АН-Узбекистан-3, скороспелые сорта между собой, О-8668 и АН- Узбекистан-3 по средним показателям признака существенных различий не имели. У скороспелых сортов продуктивность хлопка-сырца на одно растение составила 23,0-25,6 г. У комбинаций F_1 наиболее высокая продуктивность была отмечена у рецiproкных гибридов среднеспелых сортов Фархад с 108-Ф - 50,8 г и 45,0 г, а также у комбинаций F_1 АН-Чилляки-1 x Фархад - 48,6 г и 108-Ф x Ташкент-6 - 45,9 г, т.е. у гибридов различных по скороспелости сортов. Наиболее низкая продуктивность отмечена у комбинаций F_1 скороспелых сортов между собой, а именно у Ташкент-6 x О-8668 - 20,3 г; рецiproкных гибридов сорта Ташкент-6 с АН-Чилляки-1 (24,3 г; 20,6 г), рецiproкных гибридов сорта АН-Чилляки-1 с О-8668 (22,4 г; 25,4 г), а также у комбинаций F_1 различных по продуктивности сортов- у АН-Чилляки-1 x АН-Узбекистан-3 - 25,6 г и Ташкент-6 x АН-Узбекистан-3 - 25,7 г (табл.2).

Таблица 2.

Продуктивность растений у различных по скороспелости сортов хлопчатника и их комбинаций F_1 в условиях неблагоприятного почвенного питания и показатели коэффициента доминантности(H_p).

Сорты	Ташкент-6	АН-Чилляки-1	О-8668	АН-Узб-3	108-Ф	Фархад
Ташкент-6	24,4	24,3 0,9	20,3 -7,8	25,7 -0,7	30,3 0,02	43,5 0,7
АН-Чилл.-1	20,6 -4,4	23,0	22,4 -1,5	25,6 -0,6	42,0 1,9	48,6 1,1
О-8668	40,4 25,7	25,4 0,8	25,6	34,7 1,0	31,6 0,2	30,9 -0,5
АН-Узб-3	31,7 0,4	32,8 0,7	37,4 1,6	34,7	38,4 4,7	43,0 0,3
108-Ф	45,9 2,7	39,9 1,6	33,1 0,4	43,2 12,1	36,0	45,0 0,6
Фархад	41,4 0,5	37,3 0,2	42,7 0,6	42,1 0,2	50,8 1,6	47,3

НСР₀₅=4.7

Примечание: в числителе - средний вес хлопка-сырца одного растения, г.

в знаменателе - показатель коэффициента доминантности (h_p).

На неблагоприятном фоне почвенного питания изучение наследования признака продуктивности у 30 комбинаций F_1 показало следующее : положительное сверхдоминирование отмечено у 9 комбинаций, отрицательное сверхдоминирование - у 3-х комбинаций, полное доминирование лучшего родителя - у одной комбинации, неполное доминирование лучшего родителя - у 13 комбинаций, неполное доминирование худшего родителя - у 3-х комбинаций и промежуточное наследование с отсутствием доминирования какого-либо родительского сорта - у одной комбинации. Таким образом, в данном варианте признак «продуктивность растений» наследовался преимущественно по типу положительного неполного доминирования и сверхдоминирования.

Интересно отметить появление, в условиях отсутствия минеральных удобрений, реципрокных различий у комбинаций сорта Ташкент-6 с АН- Узбекистан-3, О-8668, 108-Ф; АН-Узбекистан-3 с 108-Ф и АН-Чилляки-1, О-8668 с Фархад ; 108-Ф с Фархад; Фархад с АН-Чилляки-1. Это указывает, что генетический контроль признака продуктивности на фоне минерального стресса осуществляется как ядерными, так и неядерными генами. Положительный гетерозис выявлен у комбинаций F_1 О-8668 x Ташкент-6 - 157,8%, 108-Ф x Ташкент-6 - 127,5%, 108-Ф x АН-Узбекистан-3-120,0% и АН- Чилляки-1 x 108-Ф-116,7%.

Исходя из полученных данных по продуктивности, можно выделить сорта Фархад и 108-Ф в качестве доноров устойчивости к дефициту минеральных удобрений.

Использованная литература.

1. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта // Москва, ВО «Агропромиздат», 1985, с. 207-268.
2. Климашевский Э.Л. Генетика-селекция-агрохимия: Взгляд в будущее//Тезисы докл. Всес. научной конф. «.Онтогенетика высших растений», Кишинев, «Штиинца», 1989, с. 165.
3. Beil G.M., Atkins R.E. Inheritance of quantitative characters in grain Sordum //Jowa State Journal of Science, 1965, № 39, № 3, p.345-358.